

DUNYOQARASHNING KENGAYISH ETIKASI

Rajabova Sanobar Erkinovna

Navoiy davlat pedagogika instituti,

Ingliz tili va adabiyoti yoʻnalishi 4-bosqich talabasi

E-mail: rajabovasanobar19@gmail.com

Scientific adviser: **Burkhanova Mamura Gulyamovna**

E-mail: mamuraburxanova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola jamiyat va insoniyatning ongini, dunyoqarashini oshirishga xizmat qiladi. Masalan Dunyoqarash estetikasi va normalarga asoslangan boʻlib biror voqea va hodisaning mohiyatini chuqur anglab yetish, ongli raavishda mulohaza qilish koʻzda tutilgan. Dunyoqarashning kelib chiqishida voqelikni anglash sabab boʻladi. Dunyoqarash Diniy, ilmiy, falsafiy, zamonaviy boʻlishi mumkin.

Kalit soʻzlar: Etika, dunyoqarash, ong va anglash, estetik bilimlar hamda tasavvur koʻlami.

Dunyoqarash – dunyoga va insonning jamiyatda tutgan oʻrniga, kishilarning oʻz atrofidagi voqelikka va oʻz –oʻziga munosabatiga boʻlgan umumiy qarashlar tizimi shuningdek, bu qarashlarga asoslangan odamlarning eʼtiqodlari, ideallar, bilish va faoliyat tamoyillari, estetik qarashlar va etik bilimlar jamlanmasi hisoblanadi. Dunyoqarash insoniyatning yoshi, hayot tajribasi, olgan ilmi, bilimi va mafkurasi bilan bogʻliqdir. Dunyoqarash jamiyatda shakllangan falsafiy, ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy, diniy, siyosiy, tarixiy, mantiqiy, axloqiy, badiiy, huquqiy, estetik bilimlar va qarashlarda oʻz aksini topadi. Shaxsning dunyoqarashi ham ijtimoiy munosabatlar bilan chabarchars bogʻlangan. Insonning oʻzini dunyoni zaruriy ravishda anglashi hamda unga baho bera olishi asosida dunyoqarash shakllanadi. Shu jihatdan dunyoqarash voqelikning inson ongidagi subyektiv inʼikosidir. Ayrim individning ongi bilan bogʻlangan individual dunyoqarashi muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, muayyan bir sinf vakillari, millat va jamiyat miqiyosidagi ijtimoiy ong bilan bogʻlangan ijtimoiy dunyoqarash mavjud. Bular bir-birini toʻldiradi va bir-biriga taʼsir qiladi, shuningdek bir- birini rivojlantiradi. Dastlab individ dunyoni his eta boshlaydi yani hissiy seza boshlaydi. Bunda individ voqelikni bevosita hissiy inʼikos etish natijasida anglaydi, keyin esa voqelik haqida toʻplagan bilimlari asosida individning dunyoqarashi va turli qiziqishlari paydo boʻla boshlaydi. Bu

dunyoni anglash deyiladi. Shaxsning dunyoni anglashi orqali uning o'zini anglashi ham rivojlanib boradi. Shu tariqa dunyo haqidagi barcha bilimlar yuksak darajada umumlashtiriladi va yaxlit shaxs dunyoqarashi shakllanadi. Insoniyatning egallagan kasbiga va jamiyatda tutgan o'rniga qarab dunyoqarash ham farqlanadi, masalan ziyolilar dunyoqarashi ilmsiz kishining dunyoqarashidan keskin farq qiladi ya'ni ziyolilar ning dunyoqarashi ancha keng bo'ladi. Zamon o'zgarishi va rivojlana borishi bilan dunyoqarash yangilanib boradi. Zamonaviy va eskicha dunyoqarash vujudga keladi. Dunyoqarash insoniyatning tarixiy taraqqiyoti mobaynida rivojlanib borgan. Uning quyidagi shakllarini ko'rsatish mumkin. :

1. Mifologik yoki afsonalarga tayanuvchi, (turli urf-odatlar asosida) dunyoqarash.

U voqelik haqidagi mifologik bilimlar to'plangan va tizimga solingan bir davrda vujudga kelgan, borliqning inson ongidagi xayoliy in'ikosi sifatida qadimgi davr kishilari uchun xos bo'lgan. Ular voqelikni turli rivoyatlar va afsonalar asosida tasvirlab, uni qahramonlar, yovuz va ezgu kuchlarni aks ettiruvchi obrazlar tarzida bilishgan. Tabiatdagi jonsiz jismlarni jonlantirib, olov, suv, havo, tabiat hodisalarini ham muayyan jonli obrazlarning namoyon bo'lishi deb hisoblashgan.

2. Diniy dunyoqarash.

U olamdagi voqea va hodisalarning sabablarini ilohiy, g'ayritabiiy kuch bilan bog'lab tushuntiradi. Diniy e'tiqod, tuyg'u, diniy aqidalarga ishonish, ilohiy kuchlarga sig'inish diniy dunyoqarashning muhim jihatlari hisoblanadi.

3. Turmush bilan bog'langan (kundalik) dunyoqarash.

Unda aqlga sig'adigan tasavvurlar, (tasavvur ko'lami keng va aniq), olam va odam to'grisidagi oddiy an'anaviy qarashlar aks etadi. Bu qarashlar kundalik hayotda tez-tez uchrab turadi.

4. Falsafiy dunyoqarash

Unda butun borliq, tabiat, jamiyat, inson ruhiyati va tafakkurining eng umumiy jihatlari idrok etiladi, shu asosda olamning umumlashgan nazariy modeli yaratiladi. Falsafiy dunyoqarash dunyoqarashning boshqa shakllariga tayanadi, ulardagi umumiy qonuniyatlarni, jihatlarni anglashga harakat qiladi. Falsafiy dunyoqarashning shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'langan ligining sababi ham shundadir. Dunyoqarashning ko'lami, mazmuni, markazi yoki tayanch nuqtasi kabi jihatlari bor. Dunyoqarashning ko'lami individning butun hayoti mobaynida rivojlanib, kengayib boruvchi jihatini ifodalaydi. Dunyoqarashning mazmuni individ ongida voqelikning xilma-xil jihatlari qay darajada qamrab olinganini aks ettiradi. Dunyoqarashning markazi yoki tayanch nuqtasi deganda, individning qanday shaxsiy hamda ijtimoiy manfaatlar majmuasi doirasidan turib olam haqida

fikr yuritishi tushuniladi. Inson o'z hayotida o'zidan ilgari o'tgan kishilarning turmush tajribasiga, to'plagan bilimlariga tayanadi. Dunyoqarash kishilarning axloq me'yorlari, hayotdagi intilishlari, qiziqishlari, mehnat va turmushlariga ta'sir ko'rsatib, katta amaliy ma'no kasb etadi. Bu dunyoda hamma o'zini anglash kerak va dunyoni anglashi lozim.

5. Etik va Estetik dunyoqarash

Odob va axloq normalariga rioya qilgan xolda inson dunyoqarashga ega bo'ladi. O'zining madaniyatiga xos, urf-odatlariga moslashgan dunyoqarashga asoslangan bo'ladi. Kishi o'zida dagi odobi va axloqi yuzasidan fikr yuritadi va kishi tarbiyasida yaqqol namoyon bo'ladi.

Umuman olganda dunyoqarash keng tushuncha bo'lib shaxsning qay darajada fikrlayotganini va o'ylayotganini yaqqol ko'rsatib beradi. Mazmunan va manan salohiyatidan dunyoqarash tushunchasi anglashilib turadi. Dunyoqarash jamiyat rivojiga mos ravishda asta-sekin takomillashib boradi. Taraqqiyotning keyingi davrlarida ko'plab sohalarda qilingan kashfiyotlar, olib borilgan izlanishlar natijasida inson dunyoqarashi naqadar chuqurlashib, uning bilimlar doirasi kengayib kelganini ko'rish mumkin. Bunda vorislik an'anasi yaqqol ko'zga tashlanadi; har bir davrning dunyoqarashi, go'yasi, ideasi, o'tmishda yaratilgan ma'naviy qadriyatlarning eng yaxshilarini, ilg'or va ijobiyilarini o'zida saqlab qoladi. Shu asnosida yangi tamoyillarga ega bo'lgan dunyoqarash ham takomillashib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Axloq va nafosat falsafasi"/ Abdulla Sher, Bahodir Hasanov
2. O'zME birinchi jild, Toshkent, 2000-yil
3. Ziyonet.uz
4. Burkhanova M.G.(2021) Socio-Philosophical Look Of A Cultural Man. ISJ Theoretical & Applied Science 12 (104), 422- 425, <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.6> Doi: